

БУХОРО-ХИВА НЕФТГАЗЛИ ОБЛАСТИНИНГ ГИДРОГЕОЛОГИК ТАВСНИФИ

Панжиев Ҳикмат Аҳадиллаевич

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

E-mail: hikmat.panjiyev02@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Мақолада Бухоро-Хива нефтгазли хавзасинидаги ер ости сувларининг минералогик гидрогеокимёвий хусусиятлари килтирилган. Ер ости сувлари хлор калцийли ва сульфидли микрокомпонентларга туйинган.

Калим сўзлар: *Бухоро-Хива, амударё, альб-сенон, юра, неоком-апт, альб-сенон, турон ва неоген-антропоген сув.*

ABSTRACT

The article deals with mineralogical hydrogeochemical properties of underground waters in the Bukhara-Khiva oil and gas basin. Groundwater is saturated with chlorine, calcium and sulphide microcomponents.

Key words: *Bukhara-Khiva, Amudarya, Albian-Senonian, Jurassic, Neocomian-Aptian, Albian-Senonian, Turonian and Neogene-Anthropogenic water..*

Бухоро-Хива нефтгазли областининг мезокайнозой чўкинди қопламасининг қирқимида бешта регионал сув-босим комплекси ажратилади: юра, неоком-апт, альб-сенон, турон усти ва неоген-антропоген сув-босим комплексларга бўлинган ва кимеридж-титоннинг туз-ангидрит жинслари, неоком остки қисмида ётувчи глина пачкаси, қуйи-ўрта альб глинали қавати, қуйи турон глина пачкаси ва эоцен-олигоцен глина қавати жинсларидан ташкил топган.

Ажратилган сув-босим комплекслар таркибига қуйи юра XIX, XVIII ва XVII горизонтлар терриген формацияси кумтош ва алевролитлари сув сақловчи ҳисобланади. Ўрта ва юқори юра карбонат формацияси ўтказувчан ҳисобланади. Альб-сенон XI, X, IX горизонтлар, неоком-апт XIV, XIII, XII горизонтлари, турон усти VIII горизонт ва палеоген бухоро оҳақтошлари, неоген-антропоген кумтош ва алевролитлари сув ўтказувчан жинслар ҳисобланади.

Амударё артезан ҳавзаси таъминлаш области бўлиб, Ҳисор ва Зарафшон тизмаларида жойлашган. Кўп сонли тадқиқотчилар фикрича регионал разгрузка области Учқир-Питняк кўтарилмаси районида жойлашган.

Ўрганилаётган район гидрогеологик нуқтаи назаридан Амударё гидрогеологик ҳавзасининг шарқий ёнбағири ҳисобланган Бухоро-Хива артезан ҳавзасининг шимолий-ғарбий қисмида жойлашган.

Юра сувли комплекси

Ўрта юра терриген қаватида қумтош ва алевролитлар сув ўтказувчан жинслар ҳисобланади.

Терриген юра сувлари хлор кальций росла ҳисобланиб, хлорид гуруҳи, S₁, S₂, S₂ синифига натрийкичик гуруҳи сувларига мансуб. Қатлам сувининг солиштирама оғирлиги 1,020 дан 1,141 г/см кубгача ўзгаради.

Дояхотин № 3 қудуғидаги сув таркиби (мг-экв/л)

1.жадвал

Na+K	194,3-2082,7	Cl	104930-107080
Ca	800-900	SO ₄	8-584
Mg	200-230	HCO ₃	73-?

Микрокомпонентлардан (мг/л): бром-532,8; йод-14,3; аммонит-200; углекислота-мавжуд эмас; бром окиси-мавжуд эмас аниқланган. сувнинг умумий минераллашуви 168,59-177,494

Қулбешкак майдонида терриген юра сувлари №№1,2,5,6,7,9,11, қудуқларни тадқиқот қилиш асосида ўрганилган (мг-экв/л).

2.жадвал

Na+K	1435-2232,5	Cl	31,2-3544
Ca	200-1000	SO ₄	0,3-137,8
Mg	20-460	HCO ₃	0,006-134

Микрокомпонентлардан (мг/л): бром-4,4-552,8; йод-3,2-19; аммонит-200; углекислота-мавжуд эмас; бром окиси-43,58-202. сувнинг умумий минераллашуви 25,700дан 166,458 г/л гача ўзгаради.

№1 Саватли майдонида терриген юра сувлари кўрсаткичлари қуйидагича (мг-экв/л).

3.жадвал

Na+K	1547,02-1510,3	Cl	2045,8-2412,5
Ca	320-725,0	SO ₄	42,86-30,6
Mg	224-210	HCO ₃	2,36-2,2

Микрокомпонентлардан (мг/л): бром-410-459,8; йод-29,7-24,2; аммонит-200; углекислота-мавжуд эмас; бром окиси-70,92-36,5. сувнинг умумий минераллашуви 119,46 дан 139,0 г/л гача ўзгаради.

Юра карбонат ётқизикларидаги сувлар.

Карбонат формацияси сувлари Дояхотин конида №1,2,4,5,6 кудукларда ва Қулбешкак конида ўрганилган.

XVI, XV-3, XV-2, XV-1 горизонтлардан олинган намуналар бўйича куйидагича тавсифланади: Пальмер бўйича қаттиқ, Сулин бўйича хлоркальций тур, хлорид гуруҳига мансуб. Уларнинг зичлиги 1,006-1,270 г/см. куб.гача ўзгаради.

Умумий минералланганлиги 20,137 дан 87,977 г/л гача ўзгаради. Қатлам босими 1852-1994 (Дояхотин) ва 1820-1864 (Қулбешкак) ва 2067-2060 (Саватли) метр оралиқларда 191 дан 225 ата.

Чоржоу поғанаси. Матонат майдони гидрогеологик жихатдан мураккаб тузилган Амударё артезиан ҳавзасининг жанубий-шарқий қисмида жойлашган.

Бухоро–Хива нефтгазлий области тўрта сув – босимли комплексга бўлинади:

Юра, неоком – апт, альб – сеноман, турон усти.

Улар бир – биридан регионал изчил сув – босимлари билан ажралиб туради: юқори юра – неоком, куйи-ўрта альб, куйи турон ва ёпиб турувчи палеоген сув-босимлари.

Ўрганиладиган ҳудудда палеозой сувлари ўрганилмаган.

Чукур куйилган сув ҳавзаларига гидрогеологик тадқиқотлар ўтказилмаганлигини ҳисобга олиб ва ўрганиладиган Матонат майдонинг газлилиги юра терреген ва карбонат ётқизиклари билан боғлиқлигини ҳисобга олиб, асосан юра сувлий комплексини гидрогеологик шароити ёритиб берилган. Бу кумтош, алевролит сувли горизонтларни ўз ичига олиб, юра терреген ётқизиклари (XVIII, XVII горизонтлар) ва юқори юра карбонат қатлари сувли горизонтлари (XVI, XV-ро, XV-р, XV-ру горизонтлар)

Матонат майдонида №1 параметрик кудукда 11та объект синалган бўлиб, биттаси палеозой, олтитаси терреген, иккита риф, ва иккита юра ётқизиклари риф усти оралиқлари.

Палеозой ётқизикларидан оқим олинмаган. Юра терреген ётқизиклари учта оралиқдан қатлам суви олинган.

XV-р горизонтида 2та оралиқ синалган бўлиб, қатлам суви олинган. XV-ру горизонти иккита синалган оралиқдан биттасидан қатлам суви олинган, бошқасидан кам нефт оқими қатлам суви билан олинган

Матонат майдонида олинган намунанинг таҳлили бўйича ўрта юра терреген комплекс сувларининг минерализацияси хлорид – кальций турга мансуб.

r_{Na} ва r_{Cl} коэффициентларининг қиймати бу сувларни юқори метаморфизациядан далолат беради. (0,56-0,75; 2,58-15,97 муносиб). Сувнинг сульфатланиши паст $r_{SO_4} = 0,08$ гСГ бир хил ион-туз таркиблий. Бу сувларнинг ион-туз таркиби натрий ва калий ионларидан иборат (10,8-52,4г/л), калий микдори (46,4-30,1г/м) магнийга (0,4-4,3г/л) нисбатан сезиларли даражада юқори. Сульфат ва гидрокарбонатлар микдори 0,01-3,14г/л ва 0,03-0,6г/л, хлор 55-620г/л.

Йод, бром, окись бора ва сероводород микрокомпонентлар аниқланмаган, аммоний 0,004-0,012 г/л, ташкил қилади, ис газ 0,009-0,65г/л, азот окиси 0,001-0,005 г/л, темер 0,002-0,005 г/л, кремнезем окиси 0,004-0,014г/л, нефтли кислоталар аниқланмаган.

ХУЛОСА

Матонат майдонида терреген юра сувларининг газга тўйинганлиги ўрганилмаган. Дивалкак қонида XVIII горизонт газлий ва XV-ру горизонти нефтгазлий.

(В.А.Кудрякова, Т.Н.Авазова ва б, 1985й) маълумотлари бўйича «Сувнинг газга тўйинганлиги ошиб бориши» кесим бўйича юқорида 0,6-0,8 дан 1,16-1,39м³/м³ гача ўзгаради.

Юра ётқизиғи сувлари С бит билан бойиган (7,49мг/л, гача) Ф (0,95мг/л), НК (1,3мг/л), Б (0,1мг/л дан кам) таркиби паст.

Матонат майдонида №1, №2, №3 қудуқларда юра ётқизиқларини синаш давомида газпайдо бўлиши содир бўлган, XV-ру горизонтида №1 қудуқдан газ нефт билан кучсиз оқими олинган.

XV-ру горизонти қатлам сувларининг газга тўйинганлиги №2 қудуқда 1-1,85м³/м³ ни ташкил қилади. Қуйи-ўрта юра ётқизиқларида қуйидагича ошиб боради 0,92м³/м³ 1 қудуқ .№3 дан 1,28-2,6м³/м³, қудуқ№2 гача.

№2 қудуқ юра ётқизиқларидан олинган сув намунаси таркибига фенол 5,08мг/л етади, нафтин кислота 1,5мг/л, бензол 0,57мг/л. №3 қудуқдан қуйи – ўрта юра ётқизиқларидан олинган сув намунаси бўйича фенол микдори бир қанча кам (3,9мг/л) ва бензол бир қанча кўп (2,25мг/л).

Фойдаланилган адабиётлар ва манбалар

1. А.А. Абидов, Й. Эргашев, М. Қодиров: “Нефт ва газ геологияси русча – ўзбекча изоҳли лугати”. Тошкент – 2000й.

2. АК “Ўзгеобурнефтгаз” фонд материаллари.

3. Эргашев Й., Абдуллаев С., Қодиров М.Ҳ., Холисматов И.Х.: Нефть ва газ конлари геологияси. “Шарқ” наириёт-Матбаа акциядорлик компанияси бош тахририяти, Тошкент-2008й.

4. Бухоро-Хива регионида нефт ва газ қудуқларида ўтказилган тадқиқот ишлари натижалари.

5. Строение юрско-меловых отложений центральной части бухаро-хивинского нефтегазоносного бассейна. ХР Ахмедов, ХА Панжсиев, АП Эшмуродов - StudNet, 2021